

БЕЗЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЛЕКСИКА КАК ПРЕДМЕТ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

Жумашева А.Ш.

Доктор филологических наук, профессор кафедры иностранной филологии, Торайгыров университет, Павлодар, Казахстан

Жетписбай А.К.

Кандидат филологических наук, доцент Высшей школы гуманитарных наук НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлана», Павлодар, Казахстан

Сарыбаева Б.Ж.

Кандидат филологических наук, доцент Высшей школы гуманитарных наук НАО «Павлодарский педагогический университет имени Элкей Марғұлана», Павлодар, Казахстан

NON-EQUIVALENT VOCABULARY AS A SUBJECT OF LINGUACULTURAL ANALYSIS

Zhumasheva A.

Doctor of Philology, Professor of the Department of Foreign Philology, Toraigrov University, Pavlodar, Kazakhstan

Zhetpisbay A.

Candidate of Philology, Associate Professor of Higher School of Humanities, NPJSC Pavlodar Pedagogical University named after Alkey Margulan, Pavlodar, Kazakhstan

Sarybaeva B.

Candidate of Philology, Associate Professor of Higher School of Humanities, NPJSC Pavlodar Pedagogical University named after Alkey Margulan, Pavlodar, Kazakhstan

Аннотация

Статья посвящена лингвокультурологическому анализу безэквивалентной лексики как лингвокультурологической единицы. В работе рассматривается понятие безэквивалентной лексики с различных точек зрения, анализируется многообразие определений данного понятия. Авторы считают, что определения безэквивалентной лексики, которое удовлетворяло бы всех исследователей, пока нет. Отсюда нет и ясности в классификации этой обширной и сложной группы слов, четко не очерчены ее границы. В работе принята классификация Е.М.Верещагина и В.Г. Костомарова, согласно которой к безэквивалентной лексике относят обозначения специфических для данной культуры явлений, которые являются продуктом кумулятивной (накопительной) функции языка и могут рассматриваться как вместилища фоновых знаний. В практической части производится лингвокультурологический анализ безэквивалентной лексики на основе семиотической модели Ч.Морриса. Согласно данной модели рассмотрение безэквивалентной лексики как лингвокультурологической единицы возможно с позиции семиотики в рамках четырех аспектов изучения, затрагивающих практически все уровни языка: синтактики и сигматики, семантики и прагматики.

Abstract

The article is devoted to the linguacultural analysis of non-equivalent vocabulary as a linguacultural unit. The work examines the concept of non-equivalent vocabulary from various points of view, analyzes the diversity of definitions of this concept. The authors believe that there is no definition of non-equivalent vocabulary that would satisfy all researchers. Therefore, there is no clarity in the classification of this extensive and complex group of words, its boundaries are not clearly defined. The work adopts the classification of E.M. Vereshchagin and V.G. Kostomarov, according to which non-equivalent vocabulary includes designations of phenomena specific to a given culture, which are a product of the cumulative (accumulative) function of language and can be considered as repositories of background knowledge. In the practical part, a linguacultural analysis of non-equivalent vocabulary is carried out based on the semiotic model of C. Morris. According to this model, the consideration of non-equivalent vocabulary as a linguacultural unit is possible from the position of semiotics within the framework of four aspects of study that affect almost all levels of language: syntactics and sigmatics, semantics and pragmatics.

Ключевые слова: безэквивалентная лексика, лингвокультураема, лингвокультурологический анализ, слова-реалии, лакуны, семиотическая модель, синтактика, сигматика, семантика, прагматика.

Keywords: non-equivalent vocabulary, linguaculture, linguacultural analysis, words-realia, gaps, semiotic model, syntactics, sigmatics, semantics, pragmatics.

Введение. Предметом лингвокультурологического анализа являются единицы языка, которые «приобрели символическое, эталонное, образно-метафорическое значение в культуре и которые обобщают результаты собственно человеческого сознания – архитипического и прототипического,

зафиксированные в мифах, легендах, ритуалах, обрядах, фольклорных и религиозных дискурсах, поэтических и прозаических художественных текстах, фразеологизмах и метафорах, символах и паремиях (поговорах и пословицах)» [1]. Это те единицы, в значении которых заключена национально-

культурная специфика, которые аккумулируют и транслируют культурный опыт из поколения в поколение.

К ним относятся:

1. Безэквивалентная лексика и лакуны (по Е.М.Верещагину и В.Г.Костомарову) [2].
2. Мифологизированные языковые единицы: архетипы и мифологемы, обряды и поверья, ритуалы и обычаи, закрепленные в языке.
3. Паремнологический фонд языка.
4. Фразеологический фонд языка.
5. Эталоны, стереотипы, символы.
6. Метафоры и образы языка (ассоциации, создаваемые внутренней формой слова).
7. Стилистический уклад разных языков.
8. Речевое поведение.
9. Область речевого этикета [1, 36-37].

Исследование направлено на выявление лингвокультурологической сущности безэквивалентной лексики как лингвокультурологической единицы.

Теоретическая часть. Попытки лингвистического анализа безэквивалентной лексики предпринимались многими исследователями. Одним из первых термин «безэквивалентная лексика» ввел Г.В. Шатков, анализирувавший способы перевода безэквивалентных лексических единиц на норвежский язык. Он относит к безэквивалентной лексике имена собственные, национальные реалии, слова с национально-экспрессивной окраской (очи, уста), лексику с суффиксами субъективной оценки, определяя их как слова или одно из его значений (прямое или переносное), не имеющие в данный исторический период «готового» точного соответствия в лексике другого языка.

Позднее Г.В. Чернов внес значительные коррективы в теорию слов, выделяемых только при сопоставлении словарного состава русского языка с лексическими единицами другого языка. Проблема безэквивалентной лексики рассматривается им в зеркале английского языка. Он ввел понятие «полная безэквивалентность» и дал свое толкование термина, предложенного его предшественником: безэквивалентными являются слова, «не имеющие постоянного, устойчивого эквивалента в словарном составе другого языка». [3, 19]

Исследователь отказался от понятия «частичная безэквивалентность», расценивая безэквивалентную лексику как отсутствие соответствия той или иной лексической единице или ее семантическому компоненту в словарном составе другого языка.

Как отмечает Г.Г. Панова, безэквивалентную лексику следует рассматривать в интерпретации специалистов по переводу и с точки зрения лингвострановедения. В свою очередь, теоретиков и практиков перевода она условно разделяет на две группы в зависимости от толкования ими термина «безэквивалентная лексика». С одной стороны, это А.В. Федоров, выделяющий безэквивалентность в чистом виде, с другой, - А.Д. Швейцер, который под безэквивалентной лексикой подразумевает слова, служащие для наименования специфических реалий. Надо заметить, что в более поздних своих

работах по теории перевода А.В. Федоров расширяет понятие безэквивалентной лексики, причисляя к ней и перевод слов, обозначающих национально-специфические реалии - имена собственные из области истории, географии, культуры.

Отождествляют безэквивалентные единицы и слова-реалии также Л.Н. Соболев и М. Мухамедова.

Однако гораздо большее число исследователей придерживается иной точки зрения, т.к. становится все более очевидным, что границы безэквивалентной лексики шире понятия «реалии», которые являются всего лишь разновидностью безэквивалентных единиц, некоторой ее частью (В.Н.Крупнов, Б.М. Минкович, Л.С. Бархударов, С. Влахов и др.).

Так, Л.С. Бархударов, И.И. Ревзин, Г.В. Чернов и В.Ю. Розенцвейг сходятся во мнении относительно дифференциации безэквивалентной лексики, выделяя следующие ее группы: прежде всего это «национально-специфические реалии» в понимании Г.В. Шаткова. Их же имеют в виду И.И. Ревзин и В.Ю. Розенцвейг, когда ведут речь о «бытовых реалиях». Л.С. Бархударов, сопоставляя исходный язык и язык перевода, относит к безэквивалентной лексике «слова и устойчивые словосочетания одного из языков, которые не имеют ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка» [4, 68]:

- имена собственные, географические названия, названия учреждений, организаций, газет, пароходов и пр.;

- реалии - слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на другом языке (предметы материальной и духовной культуры);

- случайные лакуны - единицы словаря одного из языков, которым по каким-то причинам нет соответствий в лексическом составе другого языка (сутки, кипяток, именинник, погорелец, пожарище).

Не только Л.С. Бархударов, но и остальные авторы выделяют в разряд безэквивалентной лексики также имена собственные, географические наименования, названия учреждений, организаций, газет, пароходов и т.д.

А.В. Федоров считает безэквивалентными единицами отдельные термины: «в настоящее время в русском языке есть целый ряд научных терминов (в частности, философских и общественно-политических), еще не имеющих определенного лексического соответствия в других языках». [3, 62]

В числе самых значительных исследований безэквивалентной лексики с позиций теории перевода следует назвать Л.С. Бархударова, С. Влахова и С. Флорина, которые обстоятельно проанализировали практически все случаи безэквивалентности: слова-реалии, ряд терминов из различных терминосистем, специфические, свойственные тому или иному языку звукоподражания, междометия, обращения, всякого рода исключения из общепринятой нормы, имена собственные, а также собственно без-

эквивалентную лексику в узком смысле – «единицы, не имеющие по тем или иным причинам соответствий в языке перевода».

В.С.Виноградов рассматривает безэквивалентную лексику как слова, отражающие фоновые знания, «фоновую информацию» определенной национальной общности. Под фоновой информацией он подразумевает специфические факты истории и государственного устройства национальной общности, особенности национальной культуры в прошлом и настоящем, особые географические приметы, данные фольклора и этнографии.

Таким образом, осмысление, изучение и дифференциация безэквивалентных единиц как обширной многослойной лексической группы в теории и практике перевода нашли выражение в многообразных определениях этой категории слов. Однако определения безэквивалентной лексики, которое удовлетворяло бы всех исследователей, пока нет. Отсюда нет и ясности в классификации этой обширной и сложной группы слов, четко не очерчены ее границы.

С иных, дидактических, позиций безэквивалентная лексика характеризуется лингвострановедами. Если теория перевода озабочена особенностями передачи этих слов на другой язык, то для лингвострановедения важнее их смысловое содержание, поскольку они являются важнейшим средством информации об истории, культуре, быте, традициях и обычаях народа и нуждаются в дополнительном комментировании. Лексика, столь важная с дидактической точки зрения, так определяется Е.М. Верещагиным и В.Г. Костомаровым: «Слова, план содержания которых невозможно сопоставить с какими-либо лексическими понятиями, называются безэквивалентными. Такие слова в строгом смысле непереводаемы». [2, 56]

С точки зрения лингвострановедения эти авторы классифицировали и безэквивалентный пласт лексики [5, 92]:

- советизмы;
- слова нового быта;
- наименования предметов и явлений традиционного быта;
- историзмы;
- лексика фразеологических единиц;
- слова из фольклора;
- слова нерусского происхождения - тюркизмы, украинизмы и т.д. Сюда же они относят слова-варваризмы, что методически важно для понимания специфики различных культур.

Лингвострановедческую классификацию безэквивалентной лексики дополняют Г.Д. Томахин, Б.Н. Павлов, Н.В. Подольская, М.И. Гореликова, Н.И. Формановская, Ю.А. Федосюк, С.С. Волков и др.

Г.Г. Панова, сравнивая переводческую и лингвострановедческую классификации безэквивалентной лексики, приходит к выводу: «специалисты обеих областей филологии считают, что это сложный комплексный разряд лексики, включающий разнообразные группы слов» [3, 19-21]. При этом

лексические группы двух классификаций в основном совпадают.

Таким образом, значения термина «безэквивалентная лексика» в переводоведении и лингвострановедении чрезвычайно близки. Различие – в целях исследования этого вида лексических единиц и особенностях их функционирования.

Полная невозможность найти какое бы то ни было соответствие слову подлинника, явление безэквивалентности в чистом виде, встречается относительно редко. Она возникает тогда, когда слово оригинала обозначает местное явление, которому нет соответствия в быту и в понятиях другого народа.

В настоящее время в русском языке есть ряд научных терминов, еще не имеющих определенного лексического соответствия в других языках. Таковы термины «закономерность», «идейность», «партийность», которые вызывают трудности при переводе на некоторые западноевропейские языки и требуют расширительно-описательного перевода в применении к контексту.

Отсутствие точных и постоянных лексических соответствий тому или иному термину отнюдь не означает:

- ни невозможности передать его смысл в контексте (хотя бы и описательно и не одним словом, а несколькими);
- ни его непереводаемости в будущем

История каждого языка свидетельствует о постоянных изменениях словарного состава в связи с постоянными изменениями в жизни общества, с развитием производства, культуры, науки.

К лексике с культуроспецифическим компонентом значения относится безэквивалентная лексика, которая выявляется при сопоставлении двух культур. Обычно под безэквивалентной лексикой понимают слова и словосочетания, не имеющие эквивалентов в одном из сопоставляемых языков по следующим причинам:

- в силу отсутствия в жизни его носителей соответствующих реалий;
- из-за отсутствия в нем лексических и фразеологических единиц, обозначающих соответствующие понятия.

Без знания безэквивалентной лексики невозможно понять реалии и специфические слова-понятия других народов. Именно через безэквивалентную лексику мы постигаем культуру, обычаи, традиции народов. Безэквивалентная лексика обычно заимствуется из языка в язык.

Безэквивалентная лексика окажется совершенно необъятной группой слов (и словосочетаний), практически включающей чуть ли не всю лексику данного языка; исключение составляют значительная часть терминов, небольшое количество общеязыковой лексики и некоторое число имен собственных.

Безэквивалентными грамматическими единицами могут быть как отдельные морфологические формы и части речи, так и синтаксические струк-

туры. Как и соответствия, безэквивалентные единицы выявляются только по отношению к одному из пары анализируемых языков.

Таким образом, в русском языке можно выделить пять групп безэквивалентной лексики:

- еще остающиеся советизмы (комсомолец, Верховный Совет, колхоз и т.д.) и слова-наименования советского быта (субботник, стенгазета и т.д.);
- слова-наименования традиционного быта (квас, валенки, городки, ушанка и т.д.);
- лексика фразеологических единиц (Мамаево побоище, отложить в долгий ящик, подкопать блоху, филькина грамота и т.д.);
- историзмы (кириллица, губерния, крепостной, бурлак и т.д.);
- фольклорная лексика (добрый молодец, чудо-юдо, жар-птица и т.д.);
- слова, заимствованные у народов России и бывшего СССР (шашлык, тибетейка и т.д.).

Количественно безэквивалентная лексика занимает существенное место в словарном составе языка и потому не может опускаться при его изучении. Хотя число таких слов не очень велико, но они отражают самое существенное в культуре народа.

Таким образом, к безэквивалентной лексике (по Е. М. Верещагину и В. Г. Костомарову) относят обозначения специфических для данной культуры явлений (гармошка), которые являются продуктом кумулятивной (накопительной) функции языка и могут рассматриваться как вместилища фоновых знаний [2].

Эти слова обозначают предметы или явления, которые не имеют соответствий в другой культуре.

По классификации В.С. Виноградова слова-реалии подразделяются на 6 групп:

1. Бытовые:
 - одежда и обувь: кимоно, лапти;
 - строения и предметы: изба, сауна, самовар;
 - реалии-меры и реалии-деньги: аршин, рубль;
2. Реалии природного мира:
 - термины физической географии: степь, фиорд, прерия, саванна;
 - эндемики: кенгуру, баобаб;
3. Этнографические реалии:
 - обычаи, ритуалы, игры: вендетта, тамада, лапта;
4. Мифология и культы: Дед Мороз, тролль, ксендз;
5. Общественно-политические реалии: перестройка, виги и тори, большевики;
6. Ономастические реалии-антропонимы (имена известных личностей, требующие комментариев), топонимы;
7. Ассоциативные (анималистические символы, цветосимволы, аллюзии) [6].

Лакуны – это то, что «в одних языках и культурах обозначается как отдельности, а в других не сигнализируется, то есть не находит общественно закрепленного выражения» [7].

В самом общем понимании под лакуной подразумевают несовпадение при сопоставлении поня-

тийных, языковых, эмоциональных и других категорий двух или нескольких лингвокультурных общностей. Два слова, являющиеся переводными эквивалентами в двух разных языках, зачастую связаны с нетождественным содержанием в культуре этих народов. Это связано с отличиями в познавательной деятельности этих народов, разным социально-историческим опытом и т. д. Приведем примеры безэквивалентных единиц и лакун в английском и русском языках. Например, в английском языке: *gown, bible-clerk, after-born, alien child, public school, dresser, multicompany*. В русском языке: *пионер, общежитие, попустительство, воспитанник, банщик, витязь, тамада, ухнет в никуда*.

Целью данной статьи является рассмотрение безэквивалентной лексики как предмета лингвокультурологического анализа. Задача заключается в анализе безэквивалентной лексики как комплексной межуровневой лингвокультурологической единицы.

Методика лингвокультурологического анализа. Лингвокультурологический анализ безэквивалентной лексики и лакун целесообразно, по мнению В.В. Воробьева, производить через представление семиотической модели Ч. Морриса. Так, в своей известной работе культурная составляющая лингвокультуры бани наглядно представлена с точки зрения описания языковой и внеязыковой семантики лингвокультуры через представление семиотической модели [Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы). – М.: Изд-во РУДН, 1997. – 331., С.36-37].

Согласно данной модели, в современной семиотике выделяют 3 уровня исследования знаковых систем: синтактика – отношения между знаками и способами их употребления; семантика – отношения между знаком и смыслом, их содержанием; прагматика – отношения между знаковыми системами и теми, кто пользуется ими [8]. Кроме того, немецкий философ, логик и семиотик Г. Клаус выделил еще один аспект семиотики, имплицитно присутствующий в семантике: отношение «знак (единица) – предмет». Эти отношения называются сигматическими, а дисциплина, их изучающая, – сигматикой [9].

Выделение сигматики открывает выход в предметно-понятийный, внеязыковой мир, сигматические отношения характеризуются национально-культурной значимостью. Таким образом, с позиции современной семиотики лингвокультура, объединяя в себе языковое значение и культурный смысл, является сложной комплексной единицей, состоящей из четырех различных аспектов, затрагивающих практически все уровни языка: синтактики, семантики, прагматики и сигматики.

Таким образом, лингвокультура, объединяя в себе языковое значение и культурный смысл, отличается от знака (слова как собственно языковой единицы) по содержанию, но совпадает с ним по форме; она представляет собой целое инокультурное (иноэтническое) явление; следовательно, как комплексная межуровневая единица, лингвокультура может быть охарактеризована комплексно,

с различных сторон, в рамках семиотической модели языка, что предполагает обращение к различным уровням языка.

Ниже представлена таблица 1 с описанием семиотической модели Ч.Морриса.

Таблица 1.

Семиотическая модель Ч.Морриса	
Уровни исследования знаковых систем	Характеристика уровней
Синтактика	Отношения между знаками и способами их употребления.
Семантика	Отношения между знаком и смыслом, их содержанием.
Прагматика	Отношения между знаковыми системами и теми, кто пользуется ими.
Сигматика (Г.Клаус)	Отношение «знак (единица) – предмет»

Приведем в качестве примера отрывок из стихотворения «Домик в Коломне» А.С.Пушкина:

Играть умела также на гитаре
И пела: Стонет сизый голубок,
И Выду ль я, и то, что уж постаре,
Всё, что у печки в зимний вечерок,
Иль скучной осенью при самоваре,
Или весною, обходя лесок,
Поет уныло русская девица,
Как музы наши, грустная певица.

В приведенном отрывке национальная картина мира создается при помощи таких лингвокультурем, как: названий русских песен («Стонет сизый голубок», «Выду ль я»), слов печка (-к- здесь не суффикс уменьшительности: печка- то же, что печь), лесок (с уменьшительно- ироническим оттенком), девица, самовар, вечерок.

Для доказательства межуровневого характера лингвокультуремы возьмем для анализа лингвокультурему «самовар» как образец русского культурно-языкового явления. Так, лингвокультурологический анализ лингвокультуремы предполагает:

1. Характеристику лексического значения слова, ограниченное представлением о предмете как представителе класса однородных предметов, содержащем наиболее существенные признаки (указание на материал, на назначение) по данным толковых словарей: самовар – металлический сосуд для кипячения воды с краном и внутренней топкой в виде высокой трубки, наполняемой углями [10, 618].

2. Описание внеязыковой семантики, которая вместе с языковой семантикой раскрывает представление о реалии как предмете национальной культуры, материальной и духовной, по данным энциклопедических словарей. Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля в толковании слова «самовар» содержится внеязыковая информация, раскрывающая характеристику обозначаемого как русского культурного артефакта (самовар, самоварец, самоварчик; Самоваришка, самоварища-водогрейный, для чаю, сосуд, б.ч. медный, с трубою и жаровнею внутри, шутч. самодур, самограй. Ярс.-пош.: самогарь вят.-кур.: самогрей или кур.: самокипец. Самоварник, -ница – любитель самовара, чая; самоварницы – чайные торговки, бол. на гуляньях. // Самоварник, самоварщик – медник, самоварный мастер; самоварничать – чайничать, наслаждаться питьем чая. Например: «Купчихи в поле выехали самоварничать» [11, 31].

Таким образом, сведения о предмете как явлении национальной культуры дополняют собственно лингвистическое значение слова, при этом отчетливо проявляется различие, с одной стороны, между словом как языковой единицей, а с другой – единицей лингвокультурологического уровня как единства собственно языкового и внеязыкового содержания.

3. Анализ с точки зрения синтактики, характеризующей парадигматические (синонимические и гипонимические отношения: самовар – медный, металлический, электрический, дровяной и т.д.) и синтагматические (линейные, функциональные отношения единиц, их позиции в тексте, их типовая сочетаемость: разжечь самовар, вскипятить самовар, самоварничать и т.д.) отношения знака в семиотической системе.

4. Употребление лингвокультуремы в пословицах, поговорках, фразеологизмах, в поэтических произведениях национальной литературы и т.д. Так, лингвокультурема «самовар» играет важную роль в жизни крестьянской семьи на Руси, слово «самовар» - это не только явление материальной культуры, это образ домашнего очага, хозяйства, которое ведет человек. Например, это значение передается и в загадках: Стоит козенок на маленьких ножках, пышет и дышит, а души нет; В небо дыра, в землю дыра, посередь огонь да вода; Медный бес на стол залез; Стоит ферт – подбоченившись; Стоит поп на мосту, кричит: «Всех оболую»; По краям вода, а в середине огонь; Четыре ноги, два уха, один нос да брюхо.

Лингвокультурная значимость реалии наглядно выявляется через показ эстетических возможностей слова, демонстрацию его изобразительных возможностей в национальном восприятии мира. В приведенном нами отрывке национальный колорит художественного произведения создается всей совокупностью названных выше лингвокультурем: они рисуют не только зрительный, но и звуковой и даже осязательный образ ситуации (у печки, у самовара хорошо, тепло, уютно), передают характер русской песни, задушевной, согретой печалью. Вся эта культурная информация вызывает в сознании человека устойчивую сеть ассоциаций, связанных с неосознаваемым носителем русской культуры ощущением родного, близкого – своего.

Произведем лингвокультурологический анализ на примере лингвокультуремы «изба», представляющей русское национальное жилище.

Русское жилище, как и жилище любого народа, имеет много разных типов. Но есть общие черты, которые характерны для жилья разных слоев общества и разных времен. Прежде всего, русское жилище – это не отдельный дом, а огражденный двор, в котором сооружалось несколько строений, как жилых, так и хозяйственных. Жилые строения носили наименования: изба, горница, повалуши, сенник. Слово «изба» служило общим названием жилого строения, поэтому чаще всего русские дома назывались избами. Слово «изба» происходит от древнеславянского «истьба» (ударение на «и»). («Истьбой» или «истопкой» в летописях называли отапливаемый жилой сруб в отличие от клетки, неотапливаемого сруба.) Изба – это русское срубное жилище, преимущественно сельское, а до 17-18 веков оно было и городским. Сруб (иструб) – деревянное сооружение без пола, перекрытий, лестниц, дверей и оконных рам, возведенное из горизонтально уложенных бревен или брусьев.

Народное деревянное жилище в России всегда имело много особенностей, сохранившихся иногда до нашего времени, различаясь даже в разных местностях. Соответственно, было много типов изб. Тип зависел от расположения клеток между собой и их количества (двойни, тройни, четверни и т.д.), от количества внутренних стен (пятистенная, крестовая), от способа отопления, расположения двора и т.д.

Большинство сохранившихся изб относится к середине 19-го века. Изб, построенных до конца 18-го века, не было уже до революции. Это объясняется тем, что избы – жилые отапливаемые помещения – изнашиваются быстрее церковей. В настоящее время избы являются памятником деревянной архитектуры, еще во второй половине 20-го века в ряде мест России устраиваются музеи на открытом воздухе, в которые переносят образцы зодчества, в том числе и жилые дома. Так были созданы прекрасные музеи на острове Кижи, под Суздалем, Малые Карелы под Петрозаводском и т.д.

Таким образом, традиционно являясь национальным видом жилища, лингвокультурема «изба» относится к безэквивалентной лексике. В «Словаре русского языка» С.И.Ожегова эта лингвокультурема получила следующую трактовку: «изба – деревянный крестьянский дом» [10, 213].

Этимология данной лингвокультуремы следующая: «изба – общеслав. Этимология точно не установлена. Традиционно считается заимствованным из германского языка с начальным ц неясного происхождения, как в иволга, изумруд и т.п. Др.-рус. истьба < изба после падения слабого редуцированного ъ, упрощения стб в сб и последующего озвончения с перед б. В таком случае первоначально – «постройка с печью, баня» (ср. др.-в.-нем. stuba «теплое помещение, баня»). Ср. и см. комната, камин. Требуют дополнительной аргументации попытки толковать слово изба как родственное диал. стебель «ствол (дерева)», болг. стобор «дошатый забор», сербохорв. стобор «двор», латышск. stabs «столб» и пр. (см. стебель). Сближение изба с истопить является вторичным и обязано народной этимологии» [12, 103-104].

В «Словаре русского языка» под ред. А.П. Евгеньевой данная лингвокультурема определяется следующим образом: «Изба, -ы, вин. избу, мн. избы. ж. 1. деревянный крестьянский дом. 2. Внутреннее помещение крестьянского дома; жилое помещение» [13, 634].

Таким образом, лексическое значение ограничивается представлением о предмете как представителе класса однородных предметов, содержащем наиболее существенные признаки (указание на материал, на назначение). Однако такой дефиниции явно недостаточно, чтобы получить представление о самой реалии как предмете материальной культуры. Такую «культурную картину» представляют словари энциклопедического типа, а также частично и некоторые толковые словари. Так, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля в толковании существительного «изба» содержится внеязыковая информация, раскрывающая характеристику обозначаемого как русского культурного артефакта («крестьянский дом, хата; жилой деревянный дом; жилая горница, комната, чистая (не стряпанная) половина; людская или кухня, жилье для прислуги в барском дворе; стар. внутр. покой в деревянном дворце царском; стар. палата, приказ, присутств. место. Избушкой зовут и будку, балаган, сторожку, караулку, маленькое жилье разного вида. В Сибири избой зовут отдельную стряпанную, кухню, и переднюю избу, в отличие от кути, задней, стряпанной, бабьей избы. Сборная изба – наемная миром, для сходок и для приезжих старшин. Черная или курная изба – в которой печь без трубы. Белая изба, или изба по-белому – в которой печь с трубой и потому нет копоти. Красная изба – с красным, т.е. большим или переплетным окном и т.д.» [11, 34].

В Большой советской энциклопедии об избе читаем: «Изба – русский срубный жилой дом (преим. сельский, до 17-18 вв. – и городской); в узком смысле слова – отапливаемое помещение, комната (древнерусское «истьба, истобка», упоминается в летописях с 10в.). В южнорусских районах, в Белоруссии и на Украине сельский жилой дом, в т.ч. срубный, называемый хатой. Крестьянский дом мог состоять: из одной избы; избы с сенями; избы, сеней и клетки; двух изб с сенями. В избе зимой сосредоточивалась вся жизнь семьи, здесь держали и молодой скот. Изба с древней беструбной печью называлась курной, или черной, изба с трубой – белой. Планировка избы определялась положением печи. По диагонали от печи был передний, или красный, угол, где висели иконы, стоял стол и скамьи; перед ее устьем – середка, или бабий кут, где хозяйка готовила пищу; по диагонали от середки – кут с широкой лавкой – коником, на котором обычно спал хозяин дома и мужчины занимались домашними хозяйственными работами. Сбоку от печи наверху до стены настилали полати, внизу устраивали деревянный ящик – голбец. Строилась изба в основном из хвойных бревен, скрепленных на концах в обло (с выступающими концами бревен), реже – в лапу (с врубкой бревен на концах без остатка) и образующих 4-угольный венец. В зависимости от того, в какой от низа венец врубались

доски пола, образовывался подклет (высокий на Севере, средний или низкий в центр. р-нах). В центре и на Юге подклет чаще отсутствовал, а пол был земляным; для утепления делали завалинки. Кровля избы, деревянная на Севере, соломенная на Юге, опиралась на самцы, позднее – на стропила (тогда она бывала не только двух-, но и трех- и четырехскатной). Окна в черной избе были волоковые (маленькие, прорубленные в двух соседних венцах, задвигавшиеся задвижкой), в белой избе – т.н. косячатые, или красные (с рамами, закрытыми пузырьем, слюдой, с 18-19в. стеклом, снаружи – ставнями). Двери одностворчатые, с порогом. В украшении избы сказывались художеств. вкус и мастерство рус. крестьянина. Силуэт избы венчали резной конек (охлупень) и кровля крыльца; фронтон украшали резные причелины и полотенца, плоскости стен – наличники окон, зачастую отражавшие влияние архитектуры города (барокко, классицизма и т.п.). Потолок, дверь, стены, печь, реже наружный фронтон расписывали. С развитием капиталистических отношений и классового расслоения крестьянства появились избы усложненного типа – пятистенки, в которых сруб разделен пятой рубленой стеной на два жилых помещения, и многокомнатные – с подвижной мебелью, дополнительными печами и др.» [14, 49-50].

Таким образом, сведения о предмете как явлении национальной культуры дополняют собственно лингвистическое значение слова, при этом отчетливо проявляется различие, с одной стороны, между словом как языковой единицей, а с другой – единицей лингвокультурологического уровня как единства собственно языкового и внеязыкового содержания.

Кроме семантического и внеязыкового аспектов слова как знаковой единицы, значимы парадигматические и синтагматические характеристики лингвокультурологической единицы, которые указывают на системные нелинейные отношения: гипонимические, например, изба-сборная, деревянная, рубленая, бревенчатая; синонимические: изба - дом, хата, терем, хоромы, хижина, дворец; названия составных частей: стряпная, людская или кухня, спальня, светлица, горенка, горница. Например, у В.И. Даля: «Изба делится на четыре угла: по одну сторону входа стряпной, бабий куть и печь; по другую - хозяйский куть или коник, от койки; прямо против печи - печной угол; прямо против коника - красный, с иконами и столом».

Синтагматические характеристики указывают на линейные, функциональные отношения единиц, их позиции в тексте, типовую сочетаемость: идти в избу, строить избу, рубить избу. Культурная семантика слова ярче проявляется в области безэквивалентной лексики, составляющей определенный тематический круг: изба, дом, хата, горница, палата, печь, куть, лавка, ларь, жернов, икона, залавок, амбар.

Указанная лингвокультура закреплена также в ритуалах и обычаях, пословицах и фразеологизмах, например, с лингвокультуремой «изба»: 1. Изба жиллом (жильем) пахнет. 2. Коли изба крива - хозяйка плоха. 3. Всего дороже честь сытая, да

изба крытая. 4. Своя избышка - свой простор. 5. Всякая избышка своей кровлей крыта. 6. Добрая то речь, что в избе есть печь. 7. Не красна изба углами, красна пирогами. 8. Они живут ни вон, ни в избу. 9. Лавка бела, да изба гола. 10. Не бравшись за топор, избы не срубишь. [15, 254].

Лингвокультура «изба» играет огромную роль в жизни крестьянской семьи на Руси, особенно значима сема «место, предназначенное для жилья», слово «изба» - это не только материальное строение, это образ домашнего очага, хозяйство, которое ведет человек. Пословицы передают гостеприимство русского народа. Образ избы используется в русских народных сказках: Избушка на курьих ножках, пирогом подперта, блином покрыта. Избушка, избышка на курьих ножках, повернись к лесу задом, ко мне передом!

С лингвокультуремой «изба» связаны различные народные приметы, поверья, загадки: Одна труба, четыре избы, восемь улиц; Над бабушкиной избышкой висит хлеба краюшка; Заставлявая избу, кладут под угол деньги - для богатства, шерсть - для тепла, ладан - для святости. Еще: В одной избе разными вениками не мети: разойдется по углам богатство; Под капель избы не ставят.

В старину у русского народа был обычай: избная помощь – устраивается тем, кто хочет рубить новую избу; полагается 100 бревен и столько же помощников, для вырубки и привозки по бревну.

Культурная специфика слова проявляется и во фразеологизмах: белая изба; черная изба; выносить сор из избы и т.д. [16, 255].

Образ русской избы ассоциируется в поэтических произведениях с домом, родным очагом, родиной: Потонула деревня в ухабинах, Заслонили избенки леса. Только видно, на кочках и впадинах, Как синеют кругом небеса. (С. Есенин. «Русь»)

Для С. Есенина изба – символ России, как российский, национальный поэт, он пишет о себе:

И теперь, когда вот новым светом

И моей коснулась жизнь судьбы,

Все равно остался я поэтом

Золотой бревенчатой избы [17, 38].

Кроме того, изба – часть воспоминаний поэта о доме, о деревенском детстве: Изба крестьянская.

Хомутный запах дегтя,

Божница старая,

Лампады кроткий свет.

Как хорошо,

Что я сберег те

Все ощущения детских лет [17, 38].

Таким образом, внеязыковой культурный смысл лингвокультуры особенно ярко проявляется в пословицах, поговорках, фразеологизмах, в поэтических произведениях национальной литературы.

Языковая лингвокультура «изба», воплощающая собой специфические и исконные явления в русской культуре, присутствует в художественных произведениях русских авторов. Об избе писали С. Есенин, С. Антонов, А. Толстой, Н.С. Лесков и др., например:

1. Потонула деревня в ухабинах,

Заслонили избенки леса.

Только видно, на кочках и впадинах,
Как синеют кругом небеса [17].

2. Вдруг все захотели пить, - вскочили в тёмные сени вслед за облаком пара и дыма из прокишей избы. [18].

3. Чада кинулись в тёмную избу, полезли на печь, стучали зубами. Под чёрным потолком клубился тёплый, сухой дым, уходил в волоковое окошечко над дверью: избу топили по-чёрному [18].

4. На Варварке стоит низенькая изба в шесть окон. С коньками и петухами, - кружало- царёв кабак [18].

5. В курной избе топилась печь, дым стоял такой, что человека было видно лишь по поясу, а на полатях вовсе не видно [18].

6. В этой комнате жили и учились две сиротки, которых мать Агния взяла из холодной избы голодных родителей... [19].

Заключение. Таким образом, данный лингвокультурологический анализ позволяет сделать вывод о том, что лингвокультуремы «изба» входят в лексическую систему русского литературного языка и обладает ярко выраженной национально-культурной спецификой. Обозначая специфические для данной культуры явление материальной культуры (изба – традиционное национальное жилище для русской культуры), эта лингвокультурема относится к области безэквивалентной лексики и может вызвать непонимание со стороны представителя другой культуры вследствие своей лакуарности.

Итак, лингвокультурологический анализ безэквивалентной лексики подтверждает комплексный межкуровневый характер лингвокультуремы, представляющей собой диалектическое единство лингвистического и экстралингвистического (понятийного или предметного) содержания.

Таким образом, рассмотрение лингвокультуремы как сложной комплексной единицы возможно с позиции семиотики в рамках четырех аспектов изучения, затрагивающих практически все уровни языка: синтактики и сигматики, семантики и прагматики.

Список литературы

1. Маслова В.А. Лингвокультурология. – Учебное пособие. – М., 2001.
2. Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и

культура. – М.: Индрик, 2005. – 1040 с.

3. Иванов А.О. Безэквивалентная лексика. – СПб: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2006. – 192с.

4. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: Издательство ЛКИ, 2010. – 240 с.

5. Красных В. В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология: курс лекций. – М.: ИТДГК «Гнозис», 2002. – 284 с.

6. Виноградов В.С. Введение в переводоведение. – М: Изд-во института общего и среднего образования РАО, 2001.

7. Жельвис В.И. К вопросу о характере русских и английских лакун. – М: Наука, 1977.

8. Моррис Ч.У. Основы теории знаков. Семиотика. – М., 1983.

9. Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы). – М.: Изд-во РУДН, 1997. – 331 с.

10. Ожегов С.И. Словарь русского языка // Под ред. Н.Ю. Шведовой. – 15-е изд., стереотип. – М.: Русский язык, 1984. – 816 с.

11. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4-х т. – М.: Русский язык, 1999.

12. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: Происхождение слов. – 3-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2000. – 400 с.

13. Словарь русского языка: в 4-х т. /АН СССР, Ин-т рус. яз. // Под ред. А.П. Евгеньевой. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Русский язык, 1981. – Т.1. – 698 с.

14. Большая советская энциклопедия // Гл. ред. Прохоров А.М., 3-е изд. – М.: Изд-во «Советская энциклопедия», 1976. – Т. 24. – Кн. 1, с. 546.

15. Ю.Г. Круглов. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. – М.: Просвещение, 1990. – 335 с.

16. Фразеологический словарь русского языка: Свыше 4000 словарных статей Л.А. Войнова, В.П. Жуков, А.И. Молотков, А.И. Федоров // Под ред. А.И. Молоткова. 4-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1986. – 543 с.

17. Есенин С.А. Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 1, 2/ Под общ. ред. В.Г. Базанова, А.А. Есениной и др. – М.: Художественная литература, 1997.

18. Толстой А.Н. Петр Первый //Собрание сочинений. Том I.– М.: Худ. лит., 1963.– 228 с.

19. Лесков Н.С. Избранные сочинения. – М.: ОГИЗ Гос. Изд. Худ. лит. – 1945. – 566 с.